

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

¹Бухарова Ф.М, ²Курбанова Ш.Б, ³Эркинова С.Х.

¹к.э.н.доц ^{2,3}Ташкентский Государственный Университет Востоковедения

Кафедра «Внешнеэкономическая деятельность и туризм»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090956>

Abstract. This article discusses the development of modern tourism in Uzbekistan. Attention is paid to the study of the legislative and regulatory framework for the development of this important sector of the economy in the conditions of the formation of New Uzbekistan, and an innovative approach to the creation and offering of new tourism services and tour packages is also considered.

Keywords: tourism, tourist site, tourist package. private company, attractions, tourism business, tourism products, travel services, architectural monuments.

Annotatsiya. Ushbu makolada Uzbekistonda zamonaviy terizm rivojlanishining dolzarb masalalari kurib chikilgan. Turizm soxasini rivojlantirishga karatilgan konuniy meyoriy xujjatlar urganilgan. Yangi Uzbekiston shakllanishi davrida innovatsion turizm turlari va xizmatlari, turistik okim ortishiga ijobiy ta'str kursatuvchi omillar urganilgan.

Kalit suzlar: Turizm, turistik ob'ekt, turistik paket, xususiy kompaniya, tarixiy obidalar, arxitektura yodgorliklari, turistik biiznes, turistik maxsulot, turistik xizmat.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы развития современного туризма Узбекистана. Уделено внимание изучению законодательно нормативной базы развития этой важной отрасли экономики в условиях формирования Нового Узбекистана, также рассматривается инновационный подход созданию и предложению новых туристических услуг и турпакетов.

Ключевые слова: туризм, туристический объект, туристский пакет. частная компания, достопримечательности, туристский бизнес, турпродукт, туристская услуга, архитектурные памятники.

В условиях глобализации мировой экономики туризм является интенсивно растущей отраслью, которая развивает международные культурно духовные отношения благодаря международному обмену национальных обычей и традиций, познанию исторический наследий во время туристических поездок. Активное развитие туристского сектора республики за последнее десятилетия осуществляется благодаря государственной политики республики. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2019 году доля туризма в ВВП Узбекистана составила 2,5%, а общий вклад в ВВП 1,3 млрд. долл. Модернизация туристического сектора в республики проходит в рамках принятой президентом Шавкатом Мирзиёевым «Концепции развития сферы туризма в Узбекистане на 2019- 2025 годы».

Интенсивное развитие туризма в Узбекистане свидетельствует о следующем: согласно последним данным UNWTO (Всемирная туристская организация) Узбекистан вошел в топ - 20 стран мира с самой быстрорастущей индустрией туризма. В частности наша страна очутилась четвертом месте списка. Созданные законодательно – нормативные документы направленные на поддержку развития туризма из года в год формирует новые виды туристских услуг. Организация разнообразных видов турпродукта на самый взысканный фкус: большой интерес представляют такие виды национального туризма, как исторический и культурный туризм, экологический туризм,

этнический туризм, оздоровительный туризм, кулинарный туризм, горный туризм и МИСЕ индустрия. Наличие в республике заповедников, национальных парков, питомников, природных памятников, биосферного резервата превращает экотуризм в весьма перспективное направление. Помимо этого, в нашей стране свое развитие получает геотуризм, медицинский туризм, а также альпенизм. Самарканд приезжающих в страну растет, благодаря архитектурным памятникам, древнейших городов, а также он является одним из центров легендарного Шелкового пути.

Термин туризм- (tourisme, от tour) в переводе с французского означает «прогулка», «поездка», «путешествие». Туризм - это отрасль экономики, связанная с организацией и проведением поездок и путешествий для отдыха, развлечений, культурного обмена или исследований. Она включает в себя различные виды туризма, такие как туризм по достопримечательностям, экологический туризм, культурный туризм, а также деловой и медицинский туризм. Туризм способствует развитию экономики, содействует сохранению культурного наследия и способствует межкультурному обмену.

В Узбекистане приняты соответствующие законы для развития и поддержки развития сферы туризма. В частности положение о лицензировании туристской деятельности, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2003 г. За №497. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5781 от 13.08. 2020 года « О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республики Узбекистан», Постановление Кабинета Министров РУз №904 от 05.11. 2019 года « О мерах по организации ежегодной Ташкентской международной туристической ярмарки « Туризм на шелковом пути», Постановление Президента Республики УЗ № ПП – 135 от 18.02.2022 « Об организации деятельности Министерства туризма и культурного наследия», «О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма» за №ПП – 338 от 26.07. 2022 года. «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туристического потенциала республики, а также дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов» от 26.04. 2023 г. №ПП136. Также приняты ряд законодательных документов для поддержки деятельности туристических организаций.

Анализ туристического потока в Узбекистан показывает, что в 2021 году посетили более 1,8 млн. туристов, а в январе – декабре 2022 года этот показатель достиг 5,2 млн. иностранных туристов, то есть за год увеличился на 3,4 млн. В 2023 году количество туристов достигло 6,6 миллионов иностранных граждан. И основная цель посещения иностранных туристов Узбекистан заключается в том, что он традиционно ассоциируется с городами – объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выше приведенные показатели свидетельствуют, что туризм – будущее экономики Узбекистана.

1. Открытие новых туристических объектов. В Узбекистане много красивых исторических мест, привлекающих туристов. Правительство начало активно продвигать эти объекты, чтобы привлечь больше туристов. Многие архитектурные памятники были восстановлены и отремонтированы, такие как Шахи-Зинда в Самарканде, Ичан-Кала в Хиве и другие.

2. Упрощение визовой процедуры. В начале независимости процедура получения визы была довольно сложной и дорогостоящей. Однако правительство начало упрощать эту процедуру, чтобы привлечь больше внимания туристов. Сегодня гражданам многих стран

не нужна виза для посещения. В Узбекистан, как и в другие страны, визу можно получить онлайн.

3. Создание туристических компаний. В начале обретения независимости туризм в Узбекистан был организован в основном на государственном уровне. Однако правительство начало поддерживать создание частных туристических компаний, что привело к увеличению числа туристов и развитию индустрии туризма.

4. Продвижение туризма на международном уровне. Правительство начало активно участвовать в международных туристических выставках и конференциях с целью привлечения большего количества туристов и инвесторов в туристическую отрасль Узбекистана.

5. Строительство новых гостиниц и постоянных дворов, а также развитие инфраструктуры для обеспечения комфортного проживания и отдыха туристов.

6. Разработка культурных программ и мероприятий для туристов, включая организацию фестивалей, концертов и выставок.

7. Проведение маркетинговых кампаний и промо-акций для продвижения Узбекистана, как туристического центра Центральной Азии.

8. Развитие экотуризма и здравоохранения с целью привлечения туристов, интересующихся здоровым образом жизни и экологическими вопросами. Туризм в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Узбекистана. Страна обладает богатым культурным и историческим наследием, которое привлекает туристов со всего мира. В последние годы Правительство Узбекистана ведет активную работу по созданию новых туристических маршрутов и привлечению иностранных туроператоров для их продвижения. Одним из ключевых факторов привлечения туристов со всего мира является Туристы заинтересованы в восстановлении и сохранении исторических мест и достопримечательностей. В стране также активно строятся новые отели и гостиницы, а также развивается инфраструктура, обеспечивающая комфортное проживание и отдых туристов. Кроме того, в Узбекистане проводятся культурные программы и мероприятия для туристов, включая организацию фестивалей, концертов и выставок. Также проводятся маркетинговые кампании и промоакции для продвижения Узбекистана как туристического направления. Сегодня Узбекистан является популярным туристическим направлением это место привлекает туристов со всего мира своей прекрасной природой, богатой культурой, великолепной архитектурой и гостеприимством местных жителей.

Туристические объекты - это места или достопримечательности, которые привлекают туристов и путешественников из разных стран и регионов. Они могут включать исторические памятники, архитектурные достопримечательности, природные парки и заповедники, музеи, пляжи, горнолыжные курорты, а также различные места отдыха и развлечений. Туристические объекты являются основными целями путешествий и помогают разнообразить опыт путешественников, погрузив их в культурное, историческое или природное наследие места, которое они посещают.

Особенности привлекающих иностранных туристов в городах заключаются в следующем:

1. Самарканд: Включая знаменитый площадь Регистан с его многочисленными медресе, такими как Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари, а также Гур-э-Амир мавзолеев, мавзолеев Шахи Зинду и многие другие исторические достопримечательности.

2. Бухара: Город-музей, где можно увидеть знаменитую крепость Арк, Ляби Хауз, мечеть Калон, медресе Абдулазиз-Хана и Кукельдаш и многое другое.

3. Хива: Известный своими уникальными стенами и древним городом внутри, включая исторические мавзолеи, медресе и минареты.

4. Ташкент: Столица Узбекистана с множеством музеев, парков и современных архитектурных сооружений, таких как Комплекс Ислама Каримова и Ташкентская телебашня.

5. Ферганская долина: Известная своими плодородными долинами, хорезмскими долинами, хребтами Чаткальских гор и курортом Чимган.

6. Шахрисабз: Родина Тамерлана, где можно увидеть его рождественский дворец Ак-Сарай, Кок-Гумбаз мечеть и другие памятники.

7. Маргилан: Известный своими шелковыми фабриками и традиционным ремеслом шелководства.

8. Чарвакское водохранилище - это озеро, расположенное в горах ТяньШань, которое является популярным местом для купания и отдыха.

5. Национальный парк Угам-Чаткаль - это заповедник, расположенный в горах Тянь-Шань, который славится своей красивой природой, где можно встретить множество видов диких животных и птиц.

6. Шаркия и Западная Алайская горная системы - здесь можно покататься на лыжах и сноуборде в зимнее время, а в летнее время – заниматься альпинизмом и пеших прогулок.

Туристские организации (частные компании) - различные коммерческие и некоммерческие учреждения (фирмы, бюро, агентства и т.п.), обеспечивающие подготовку и проведение туристских путешествий. В Узбекистане существует множество частных компаний, занимающихся туризмом и предлагающих различные туры и экскурсии по стране. Некоторые из наиболее известных и популярных частных туристических компаний в Узбекистане включают в себя:

1. Sairam Tourism: Специализируется на организации экскурсионных туров по всему Узбекистану, включая путешествия по историческим городам Самарканд, Бухара и Хива, а также приключенческие туры в горы и пустыни.

2. Uzbekistan Explorer: Предлагает широкий спектр туров и услуг, включая индивидуальные и групповые экскурсии, культурные туры, туры по природным достопримечательностям, а также организацию различных мероприятий и мероприятий.

3. Dolores Travel Services: Специализируется на туризме для иностранных туристов, предлагая персонализированные экскурсии, услуги по бронированию гостиниц, а также транспортные и визовые услуги.

4. Advantour: Организует туры по всему Узбекистану, а также в соседние страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5. Anur Tour: Одна из крупнейших туристических компаний в Узбекистане, предоставляющая полный спектр услуг от туров и бронирования гостиниц до организации конференций и мероприятий.

6. "Uzbekistan Airways Tour" - это одна из крупнейших туристических компаний в Узбекистане, которая предлагает широкий спектр туров и услуг для туристов.

7. "Asia Adventures" - это туристическая компания, которая специализируется на организации приключенческих туров по Узбекистану и другим странам Центральной Азии.

8. "Orient Mice" - это компания, которая занимается организацией корпоративных мероприятий, конференций и туров по Узбекистану.

9. "Silk Road Adventures" - это туристическая компания, которая предлагает туры по Узбекистану и другим странам Центральной Азии, специализируясь на культурных и исторических турах.

Это лишь некоторые из самых известных и популярных туристических компаний Узбекистана, и есть множество других компаний, которые организуют туризм в этой удивительной стране. Современный туризм в Узбекистане стремительно развивается. Страна становится все более популярной среди туристов, которые ищут уникальные впечатления от путешествий. В последние годы Правительство Узбекистана предпринимает шаги по развитию туризма в стране, включая упрощение визового режима для иностранных туристов, строительство новых отелей и ресторанов, а также проведение международных туристических выставок и других мероприятий. Узбекистан предлагает множество туристических маршрутов, которые охватывают исторические, культурные и природные достопримечательности. Кроме того, в стране есть множество возможностей для активного отдыха, таких как походы в горы, катание на лошадях, полеты на парашюте и другие виды экстремального спорта. В целом, современный туризм в Узбекистан предлагает множество возможностей для туристов, желающих познакомиться с красотой и богатствами этой уникальной страны. Современный туризм Узбекистан развивается в соответствии с международными стандартами, что делает его более доступным и привлекательным для туристов со всего мира.

Современные технологии сыграли огромную роль в развитии туризма в Узбекистане. Они позволяют туристам быстро и удобно планировать свое путешествие, бронировать отели и билеты на самолеты, а также получать информацию о достопримечательностях и местах, которые стоит посетить. Онлайн-бронирование отелей и билетов на самолеты позволяет туристам экономить время и деньги, а также выбирать наиболее подходящие варианты из множества предложений. Сайты и приложения, посвященные туризму в Узбекистане, предоставляют полезную информацию о достопримечательностях, местах размещения и ресторанах, а также помогают планировать маршруты и экскурсии. Социальные сети также играют важную роль в продвижении туризма в Узбекистане. Они позволяют туристам делиться своим опытом и фотографиями, что привлекает новых людей и помогает расширять кругозор. Некоторые частные туристические компании в Узбекистане используют современные технологии для улучшения услуг и привлечения большего числа туристов. Например, многие компании создают свои веб-сайты и мобильные приложения, чтобы предоставить туристам дополнительную информацию о своих услугах и облегчить процесс бронирования. Также существуют различные онлайн-ресурсы, такие как TripAdvisor, Booking.com и Airbnb, которые помогают туристам выбрать лучшие места для проживания и нахождения различных туристических объектов в Узбекистане. Кроме того, многие достопримечательности в Узбекистане используют современные технологии, такие как мультимедийные экраны и интерактивные экспозиции, чтобы сделать посещение более интересным и познавательным для туристов. Таким образом, современные технологии играют важную роль в туризме в Узбекистане, облегчая планирование поездок, предоставляя дополнительную информацию и улучшая качество услуг.

REFERENCES

1. Убайдуллаев С. и др. Туризм в Узбекистане //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2021. – Т.
– №. 4. – С. 6-10.
2. Рузиева Д. И., Гафарова Д. Т. Пути развития и популяризации культурного туризма в Узбекистане //WIRTSCHAFT UND MANAGEMENT: THEORIE UND PRAXIS. – 2014. – С. 99-102.
3. Солиева Г. А., Дедажанов Б. Н., Каримжанова Р. М. Туризм в Узбекистане и роль маркетинга в его развитии //Молодой ученый. – 2020. – №. 5. – С. 132-134.
4. Джуманова А. Б., Кушакова М. Н. РОЛЬ АО" ЎЗБЕКИСТАН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ" В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ //Экономика и социум. – 2018. – №. 10 (53). – С. 249-252.
5. Фарманов Э. А., Кадыров Д. Х., Ходжаева Ф. Н. Роль культурного наследия Узбекистана в развитии туризма //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 2-3 (80). – С. 20-23.
6. Урокова Д. Б., Толипов М. У. У. Факторы, влияющие на развитие туризма в Узбекистане //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 21-23.
7. Ахмедов Ж. Д., Абдурашидова Ж. Ф. Развитие экстремального туризма в Узбекистане //Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 12 (87). – С. 4-7.
8. Ахмедов Ж. Д., Абдурашидова Ж. Ф. Развитие экстремального туризма в Узбекистане //Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 12 (87). – С. 4-7.
9. Реймбаева Г. Гражданско-правовое регулирование договора на оказание туристических услуг //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 43-44.
10. Джураева Н. Б. Обзор оздоровительного туризма в контексте туристической стратегии Узбекистана //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 16. – №. 4. – С. 13-17.
11. Рахимова Д. Актуальные направления развития паломнического туризма в Узбекистане //Engineering problems and innovations. – 2023.